

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИММУННОГО СТАТУСА ГЕМОРРАГИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ С УЧЕТОМ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ

Нарзуллаев Нуриддин Умарович

Бухарский Государственный медицинский институт

Шодмонов Жахонгир Баходирович

Бухарский Государственный медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10401399>

Цель исследования – выявить особенности изменений иммунного статуса у больных с геморрагическом инсультом в остром периоде с учетом гендерных различий.

В исследовании приняли участие 160 обследованных, из них относительно здоровых (не предъявляли жалоб, не состояли на диспансерном учете и не имели установленных диагнозов) – 100 человек (50 мужчин и 50 женщин). У 60 человек (30 мужчин и 30 женщин) в момент поступления был диагностирован геморрагический инсульт, и было проведено исследование иммунного статуса. При изучении иммунного статуса у больных определялись следующие показатели: субпопуляции Т- и В-лимфоцитов: количество в периферической крови лимфоцитов, несущих медиаторы CD3⁺ (зрелые Т-лимфоциты); CD4⁺ (Т-хелперы); CD8⁺ (цитотоксические Т-клетки); CD16⁺ (натуральные киллеры); CD20⁺ (В-клетки), а также соотношение CD4⁺/ CD8⁺. Общее содержание IgG, IgM, IgA – по методу простой радиальной иммуннодиффузии по Mancini и соавт., а также IgE, определяемый методом ИФА. Содержание С3, С4 компонентов комплемента, TNF α , IL-10, IL-2, IL-6, IL-8, интерферона- γ (IFN- γ), IL-4, IL-10.

В результате проведенных исследований установлено независимо от пола, в остром периоде ишемического инсульта отмечается статистически достоверное увеличение общего количества лейкоцитов в периферической крови, палочкоядерных нейтрофилов и лимфоцитов по сравнению со здоровыми людьми из группы сравнения. При этом существенных изменений у мужчин и женщин выявлено не было. Увеличение данных показателей может быть связано с воспалительной реакцией организма. Исследование показателей гуморального звена иммунитета, активности показателей системы комплемента, содержания цитокинов у больных с ишемическим инсультом в острый период с учетом гендерных признаков по сравнению с относительно здоровыми показало, что у больных с геморрагическом инсультом в острый период заболевания происходит увеличение содержания провоспалительных IL-10, IL-6, IL-8, IL-2, одновременно с этим отмечается уменьшение противовоспалительных IL-10, IL-4 и TNF- α , IFN- γ . Кроме того, в обеих группах отмечается статистически достоверное увеличение IgG, IgM, IgE, общего количества комплемента, его С3 и С4 фракций, С1-ингибитора, ЦИК, фактора Н, ФИ, ФЧ, НСТ-сп., НСТ-ст. Из этого можно сделать заключение, что у больных с ишемическим инсультом имеются признаки выраженного воспаления. Так же как и в клеточном звене, в исследуемых показателях имеются различия по гендерным признакам, в группе мужчин выявлено статистически достоверное увеличение всех исследуемых показателей по сравнению с женщинами.

References:

1. Nazarbekovna, B. M. (2023). IMPROVEMENT OF SCHOOLCHILDREN'S SPEECH SKILLS WITH SONGS ACCORDING TO THEIR AGE. International journal of advanced research in education, technology and management, 2(1).
2. Бабаназарова, М. Н. (2022). Развитие речи детей младшего школьного возраста песнями с учетом их возрастных особенностей. Conferencea, 306-310..

